

УДК 336.71:339.138:004.738.5
DOI 10.5281/zenodo.19882734

Гергенов Б. С.

Гергенов Баир Сергеевич, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, д. 49/2, пр-кт Ленинградский, Москва, Россия, 125167. E-mail: bair310503@gmail.com.

Социальные сети как инструмент реализации маркетинговых проектов банков в условиях цифровизации

Аннотация. В статье рассматривается роль социальных сетей в реализации маркетинговых проектов банков в условиях цифровизации. Показано, что социальные сети выступают не только каналом продвижения банковских продуктов, но и средством формирования доверия, обратной связи и повышения лояльности клиентов. Особое внимание уделено возможностям персонализации коммуникации, оценке эффективности цифровых инструментов и правовым ограничениям, связанным с рекламой финансовых услуг и обработкой персональных данных. Сделан вывод о том, что социальные сети стали важным элементом современной маркетинговой стратегии банков.

Ключевые слова: цифровизация, банки, маркетинг, коммуникация, доверие, лояльность.

Gergenov B. S.

Gergenov Bair Sergeevich, Financial University under the Government of the Russian Federation, 49/2, Leningradsky Prospekt, Moscow, Russia, 125167. E-mail: bair310503@gmail.com.

Social networks as a tool for implementing marketing projects of banks in the context of digitalization

Abstract. The article examines the role of social networks in the implementation of marketing projects of banks in the context of digitalization. It is shown that social networks act not only as a channel for promoting banking products, but also as a means of building trust, feedback and increasing customer loyalty. Special attention is paid to the possibilities of personalizing communication, evaluating the effectiveness of digital tools, and legal restrictions related to the advertising of financial services and the processing of personal data. It is concluded that social networks have become an important element of the modern marketing strategy of banks.

Key words: digitalization, banks, marketing, communication, trust, loyalty.

Цифровизация экономики оказывает существенное влияние на развитие банковского сектора, трансформируя подходы к маркетинговой деятельности и взаимодействию с клиентами. В условиях усиления конкуренции и изменения потребительского поведения осо-

бую значимость приобретают цифровые каналы коммуникации, среди которых важное место занимают социальные сети. Социальные сети в банковском маркетинге выступают не только инструментом продвижения услуг, но и средой формирования доверия, обратной связи и

клиентского опыта. Их использование позволяет реализовывать маркетинговые проекты с учетом персонализации коммуникации и аналитики пользовательских данных. Актуальность исследования обусловлена необходимостью комплексного осмысления роли социальных сетей как инструмента реализации маркетинговых проектов банков в условиях цифровизации. Цель статьи — определить значение социальных сетей в маркетинговой деятельности банков и выявить особенности их использования.

Теоретическую основу исследования составили работы Н. И. Быкановой, О. М. Марковой и Е. Б. Стародубцевой, О. Н. Козловой, О. Н. Котовой, Э. Д. Слаутина, Э. Ф. Кардавы, Е. А. Нацыпаевой, посвященные цифровой трансформации банковского маркетинга, развитию digital-коммуникаций и специфике продвижения финансовых услуг в цифровой среде. Цель статьи состоит в том, чтобы определить, какую роль социальные сети играют в реализации маркетинговых проектов банков в условиях цифровизации. В работе использованы анализ научной литературы, сравнительный подход, нормативно-правовой анализ и элементы кейс-анализа официальных аккаунтов банков в социальных сетях. Такой подход позволяет рассматривать социальные сети не только как канал продвижения, но и как пространство обратной связи, персонализации и управления клиентским опытом.

В научной литературе цифровизация банковского маркетинга понимается не просто как перенос отдельных рекламных действий в онлайн-среду, а как изменение самой модели взаимодействия банка с клиентом. Н. И. Быканова связывает эту трансформацию с переходом к постоянному цифровому контакту, при котором маркетинг, сервис и аналитика начинают работать как единый механизм [2, с. 230]. О. М. Маркова и Е. Б. Стародубцева делают акцент на технологической стороне процесса: цифровые инструменты меняют не только способы продвижения, но и критерии конкурентоспособности банка,

поскольку клиент оценивает уже не одну цену продукта, а удобство цифрового взаимодействия, скорость отклика и качество клиентского опыта [6, с. 94]. О. Н. Козлова, О. Н. Котова и Э. Д. Слаутина, в свою очередь, подчеркивают связь маркетинговой коммуникации с удержанием клиента и повторными продажами [5, с. 249]. Для настоящего исследования эти подходы важны потому, что позволяют рассматривать социальные сети одновременно как канал продвижения, сервисную среду и источник данных о реакции аудитории.

Для банковской сферы такой подход особенно значим, поскольку банковский продукт нематериален, его качество трудно оценить до момента использования, а решение клиента почти всегда связано с ожиданием финансового результата и восприятием риска. Именно поэтому социальные сети в маркетинговом проекте банка выполняют сразу несколько функций: формируют узнаваемость бренда, помогают объяснить условия продукта понятным языком, снижают барьер недоверия и поддерживают контакт с клиентом после оформления услуги. Э. Ф. Кардава справедливо отмечает, что digital-маркетинг в сфере финансовых услуг эффективен тогда, когда коммуникация учитывает реальные ожидания аудитории и не сводится к прямому рекламному сообщению [4, с. 112]. В этом смысле социальные сети для банка становятся не дополнительной площадкой присутствия, а рабочим пространством, где соединяются информационная, репутационная и сервисная функции.

В условиях высокой конкуренции между финансовыми организациями социальные сети становятся также инструментом дифференциации банковских брендов. При схожести продуктовых предложений именно формат коммуникации, стиль взаимодействия с аудиторией и скорость реакции на запросы пользователей формируют уникальный клиентский опыт. Банки, активно использующие современные цифровые инструменты — такие как сторителлинг, натив-

ная реклама, работа с лидерами мнений и пользовательским контентом — получают дополнительные преимущества в борьбе за внимание аудитории. Это особенно актуально для молодежных сегментов, для которых социальные сети являются основным каналом получения информации и взаимодействия с брендами.

Как инструмент реализации маркетингового проекта социальные сети ценны тем, что работают на всех его стадиях. На подготовительном этапе банк через комментарии, реакции, опросы и анализ обсуждений уточняет потребности аудитории. На этапе запуска продукта проверяет, насколько понятна идея кампании, какие форматы вызывают больший отклик и какие сегменты аудитории реагируют активнее [9, с. 3475]. На стадии сопровождения проект получает возможность для гибкой корректировки: банк меняет визуальные решения, перерабатывает тексты, усиливает наиболее результативные креативы, перераспределяет рекламный бюджет. Наконец, после завершения активной фазы соцсети дают материал для оценки: что именно привело пользователя к заявке, какие касания сработали, почему часть аудитории ушла без конверсии. Такая логика согласуется с выводом Н. И. Быкановой, И. А. Науменко и К. В. Молчанова о том, что развитие digital-маркетинга на рынке банковских услуг связано не только с ростом онлайн-присутствия банков, но и с расширением инструментов анализа аудитории, тестирования сообщений и поиска новых сегментов потребителей [3, с. 90].

Эмпирические данные показывают, что социальные сети для крупнейших российских банков уже давно стали не факультативным каналом присутствия, а устойчивой частью коммуникационной инфраструктуры. По состоянию на 16 апреля 2026 года официальный Telegram-канал Альфа-Банка насчитывал 1 016 968 подписчиков, канал Сбера — 732 699, канал ВТБ — 463 432, канал Т-Банка —

около 325 тыс. подписчиков. Сам по себе этот показатель еще не говорит об эффективности маркетинга, однако он позволяет зафиксировать масштаб аудитории, с которой банк взаимодействует напрямую и регулярно [11–13].

Существенное другое: в ряде случаев социальная платформа становится не только каналом продвижения, но и средой оказания услуги. Так, ВТБ вывел часть повседневных банковских операций в формат «банка в мессенджерах»: через «ВКонтакте» и МАХ пользователю доступны проверка баланса, переводы, оплата мобильной связи, счетов и штрафов. В этом случае социальная сеть выполняет уже не только рекламную, но и сервисную функцию. Для маркетингового проекта это особенно важно, поскольку путь клиента сокращается: сообщение о продукте и доступ к операции оказываются в одном цифровом пространстве [14].

Однако возможности социальных сетей в банковском маркетинге неотделимы от правовых ограничений. Рекламный пост банка не может строиться по той же модели, что эмоциональное продвижение обычного потребительского бренда. Статья 28 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» требует, чтобы реклама финансовых услуг содержала наименование лица, оказывающего услугу, и не умалчивала об иных условиях, влияющих на доходы или расходы потребителя [7, с. 132]. Для банковских маркетинговых проектов это означает следующее: креатив должен быть не только заметным, но и юридически выверенным; обещание выгоды должно сопровождаться корректным раскрытием существенных условий; визуальный образ не должен маскировать реальные параметры продукта. Дополнительное значение имеет статья 29 Закона РФ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», поскольку вопросы ставок и комиссий напрямую влияют на содержание рекламного сообщения. В банковской сфере ошибка в формулировке публика-

ции быстро превращается из маркетинговой неточности в регуляторный и репутационный риск [7, с. 129–131].

Кроме того, важным аспектом является соблюдение этических норм цифровой коммуникации. Банки должны учитывать чувствительность финансовой тематики и избегать манипулятивных практик, способных ввести клиента в заблуждение. Прозрачность, корректность формулировок и уважение к интересам пользователя становятся не только юридическим требованием, но и фактором долгосрочного формирования доверия. В условиях открытой цифровой среды любая ошибка или некорректное сообщение быстро распространяется и может иметь значительные репутационные последствия.

Отдельного внимания требует работа с персональными данными, без которой современный банковский SMM уже трудно представить. Таргетированная реклама, лид-формы, чат-боты, подписка на консультацию, персонализированные предложения, ретаргетинг после посещения сайта банка основаны на обработке пользовательской информации. Здесь маркетинговый проект должен быть встроен в требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Статьи 5 и 6 этого закона закрепляют принципы законной, справедливой и целевой обработки данных, а значит, банк не может бесконтрольно расширять маркетинговый сценарий за пределы согласованных целей. Если же через социальные сети продвигается потребительский кредит, необходимо учитывать и статью 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», поскольку для пользователя принципиально важно получить ясное представление об условиях продукта еще до перехода к оформлению заявки. Для банковского маркетинга это означает простую, но важную вещь: цифровая персонализация эффективна лишь тогда, когда она правомерна и прозрачна для клиента [2, с. 234].

Социальные сети дают банкам быстрый рост охвата, но одновременно делают коммуникацию уязвимой. Жалоба клиента, неудачная формулировка, запоздалый ответ, конфликт в комментариях, публикация сотрудника с сомнительным содержанием — все это может повлиять на восприятие бренда сильнее, чем дорогая рекламная кампания. Поэтому социальные сети в банковских проектах требуют не только креативной команды, но и устойчивой организационной модели: сценариев реагирования на негатив, регламентов модерации, согласования рекламных сообщений с юридической службой, связи SMM с колл-центром и продуктовой командой. Заслуживает внимания и вывод о том, что «потенциал развития банковской рекламы услуг... значителен», но развитие должно сопровождаться внутренними правилами поведения сотрудников в сети и системной работой с деловой репутацией [7, с. 133–135].

Отдельно следует отметить роль омниканального подхода в реализации маркетинговых проектов банков. Социальные сети не функционируют изолированно, а интегрируются с мобильными приложениями, официальными сайтами, email-маркетингом и офлайн-каналами обслуживания. Такая взаимосвязанная система коммуникации позволяет обеспечить непрерывность взаимодействия с клиентом и повысить эффективность маркетинговых усилий. Пользователь, начавший взаимодействие с банком в социальной сети, может продолжить его в мобильном приложении или отделении, сохраняя единый клиентский опыт.

Оценка эффективности социальных сетей в банковском маркетинговом проекте не может сводиться к числу подписчиков или лайков. Для банка значимы другие показатели: стоимость привлечения заявки, конверсия подписчика в обращение, доля квалифицированных лидов, глубина вовлечения, трафик на продуктовую страницу, качество обратной связи, скорость решения клиентских вопросов, влияние контентной активности

на повторные продажи и удержание аудитории. В современных условиях социальные сети становятся частью более широкой воронки, где коммуникация, сервис и аналитика работают вместе. По этой причине грамотный банковский проект в социальных сетях строится не вокруг идеи «быть заметным», а вокруг способности последовательно вести кли-

ента от первого контакта к доверию и действию. Именно в этом проявляется их реальная роль в условиях цифровизации: социальные сети превращаются в рабочий механизм маркетинговой реализации, соединяющий продвижение, сервис, исследование аудитории и управление отношениями с клиентом [5, с. 245].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андросова И. В., Симоненко Е. С., Анисимов А. Ю., Грабская Е. П. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. Москва: КноРус, 2025. 302 с.
2. Быканова Н. И. Цифровая трансформация банковского маркетинга в современных условиях // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. 2023. Т. 20, №4(130). С. 227–234. DOI 10.21686/2413-2829-2023-4-227-234.
3. Быканова Н. И., Науменко И. А., Молчанов К. В. Тенденции развития digital-маркетинга на рынке банковских услуг // Научный результат. Экономические исследования. 2022. Т. 8, № 4. С. 88–98.
4. Кардава Э. Ф. Специфика применения digital-маркетинга банковскими учреждениями // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2024. № 1(13). С. 111–116. DOI 10.24412/1994-3776-2024-1-111-116.
5. Козлова О. Н., Котова О. Н., Слаутина Э. Д. Актуальные направления развития банковского маркетинга в современных условиях // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2024. № 2. С. 241–252. DOI 10.21603/2500-3372-2024-9-2-241-252.
6. Маркова О. М., Стародубцева Е. Б. Трансформация банковского маркетинга в условиях рыночной экономики: технологии и инструменты // Финансовые рынки и банки. 2023. № 11. С. 93–98.
7. Нацыпаева Е. А. Банки в социальных сетях: специфика, проблемы, актуальные рейтинги // Промышленность: экономика, управление, технологии. 2022. Т. 1, № 2(2). С. 129–135.
8. Сейт Д. В. Маркетинговые коммуникации в банковской сфере // E-Scio. 2021. № 8(59). С. 244–250.
9. Шадрин В. Г., Кузин М. А. Мобильные приложения банков как важнейший инструмент цифровых маркетинговых коммуникаций в финансовой сфере // Креативная экономика. 2022. Т. 16, № 9. С. 3473–3486.
10. Шарков Ф. И., Киреева О. Ф. Интегративная сущность маркетинговых коммуникаций // Коммуникология: электронный научный журнал. 2020. № 2. С. 54–62.
11. Телеграм-каналы о Сбере. URL: https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/telegram-sbera (дата обращения: 14.04.2026).
12. Т-Банк — Telegram. URL: <https://t.me/s/tbank> (дата обращения: 14.04.2026).
13. Альфа-Банк — Telegram. URL: <https://t.me/AlfaBank> (дата обращения: 14.04.2026).
14. Банк в мессенджерах. URL: <https://www.vtb.ru/personal/online-servisy/bvm/> (дата обращения: 14.04.2026).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Androsova I. V., Simonenko E. S., Anisimov A. YU., Grabskaya E. P. Marketing v otraslyah i sferah deyatel'nosti. Moskva: KnoRus, 2025. 302 s.
2. Bykanova N. I. Cifrovaya transformatsiya bankovskogo marketinga v sovremennykh usloviyah // Vestnik Rossijskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G. V. Plekhanova. 2023. T. 20, № 4(130). S. 227–234. DOI 10.21686/2413-2829-2023-4-227-234.

3. Bykanova N. I., Naumenko I. A., Molchanov K. V. Tendencii razvitiya digital-marketinga na rynke bankovskih uslug // Nauchnyj rezul'tat. Ekonomicheskie issledovaniya. 2022. T. 8, № 4. S. 88–98.
4. Kardava E. F. Specifika primeneniya digital-marketinga bankovskimi uchrezhdeniyami // Teleskop: zhurnal sociologicheskikh i marketingovykh issledovaniy. 2024. № 1(13). S. 111–116. DOI 10.24412/1994-3776-2024-1-111-116.
5. Kozlova O. N., Kotova O. N., Slautina E. D. Aktual'nye napravleniya razvitiya bankovskogo marketinga v sovremennykh usloviyakh // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Politicheskie, sociologicheskie i ekonomicheskie nauki. 2024. № 2. S. 241–252. DOI 10.21603/2500-3372-2024-9-2-241-252.
6. Markova O. M., Starodubceva E. B. Transformatsiya bankovskogo marketinga v usloviyakh rynochnoy ekonomiki: tekhnologii i instrumenty // Finansovye rynki i banki. 2023. № 11. S. 93–98.
7. Nacypaeva E. A. Banki v social'nykh setyakh: specifika, problemy, aktual'nye rejtingi // Promyshlennost': ekonomika, upravlenie, tekhnologii. 2022. T. 1, № 2(2). S. 129–135.
8. Sejt D. V. Marketingovye kommunikatsii v bankovskoy sfere // E-Scio. 2021. № 8(59). S. 244–250.
9. SHadrin V. G., Kuzin M. A. Mobil'nye prilozheniya bankov kak vazhnejshiy instrument cifrovyykh marketingovykh kommunikatsiy v finansovoy sfere // Kreativnaya ekonomika. 2022. T. 16, № 9. S. 3473–3486.
10. SHarkov F. I., Kireeva O. F. Integrativnaya sushchnost' marketingovykh kommunikatsiy // Kommunikologiya: elektronnyy nauchnyy zhurnal. 2020. № 2. S. 54–62.
11. Telegram-kanaly o Sbere. URL: https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/telegram-sbera (data obrashcheniya: 14.04.2026).
12. T-Bank — Telegram. URL: <https://t.me/s/tbank> (data obrashcheniya: 14.04.2026).
13. Alfa-Bank — Telegram. URL: <https://t.me/AlfaBank> (data obrashcheniya: 14.04.2026).
14. Bank v messendzherah. URL: <https://www.vtb.ru/personal/online-servisy/bvm/> (data obrashcheniya: 14.04.2026).

Поступила в редакцию: 21.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.